

BOLETIM DA PESCA NO RIO ARAGUAIA - LUIZ ALVES, SÃO JOSÉ DOS BANDEIRANTES E SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

VOLUME 1, NÚMERO 2 - MARÇO DE 2025

Sobre o monitoramento

O monitoramento participativo da pesca esportiva faz parte do Programa Araguaia Vivo 2030. O programa é uma iniciativa da Tropical Water Research Alliance (TWRA - Aliança Tropical para a Pesquisa da Água) e é financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG).

São utilizadas duas metodologias para o registro dos dados: entrevistas nos portos e declarações voluntárias dos guias de pesca parceiros. As entrevistas com os pescadores nos portos foram realizadas mensalmente, entre março e outubro de 2024, por quatro dias consecutivos em cada mês, abrangendo quinta a domingo, nos portos de Aruanã-GO e no Povoado de Luiz Alves-GO, município de São Miguel do Araguaia. De forma complementar, uma rede de 50 guias de pesca atuaram como cientistas cidadãos entre abril e outubro, mantendo diários para o registro das pescarias nos municípios de Aruanã-GO, Nova Crixás-GO (Distrito de São José dos Bandeirantes), São Miguel do Araguaia-GO (Povoado de Luiz Alves) e São Félix do Araguaia-MT.

Cada pescaria foi registrada com as seguintes informações: data, local, horário de início e final da pescaria, número de pescadores, objetivo da pescaria (pesca de peixes menores e/ou de peixes de grande porte), espécie, quantidade e tamanho dos peixes pescados.

Luiz Alves, Bandeirantes e São Félix do Araguaia

Neste boletim são apresentados os dados obtidos em Luiz Alves e São José dos Bandeirantes em Goiás e em São Félix do Araguaia, Mato Grosso. Foram 828 pescarias, sendo 481 registradas nas entrevistas no porto de Luiz Alves e 347 registradas pelos guias parceiros nas três localidades.

Os resultados mostram um pico de pescarias registradas em maio, seguido de uma queda acentuada nos meses seguintes. As entrevistas nos portos registraram um maior número de pescarias na maior parte do período, enquanto os registros dos guias tiveram maior contribuição entre abril e junho (Figura 1).

Figura 1. Número de pescarias registradas ao longo de 2024 por meio das duas metodologias de coleta de dados

828 pescarias monitoradas

2.172 pescadores envolvidos

13.536 peixes registrados de
35 morfoespécies

As 828 pescarias monitoradas envolveram 2.172 pescadores e resultaram na captura de 13.536 peixes. Se considerarmos somente os peixes alvo da pesca esportiva, o número de peixes registrados fica em 7.212, uma média de 8,7 peixes por pescaria. A maioria (92%) das pescarias durou 8 horas ou mais.

As áreas mais procuradas para a pesca foram o rio Crixás e as regiões dos lagos Montaria e Varal.

Considerando somente as espécies alvo da pesca esportiva, os peixes mais pescados foram Mandubé, Barbado, Cachorra-facão, Dourada, Corvina, Pirarara e Tucunaré que juntos representaram 83,8% dos peixes pescados (Figura 2).

Figura 2. Peixes alvo mais capturados (porcentagem das capturas) ao longo do monitoramento em 2024.

O rendimento da pesca, expresso como o número de peixes capturados por pescaria (CPUE), apresentou variações entre março e outubro. O gráfico superior mostra a tendência da captura dos peixes menores e mostra uma maior captura no mês de maio, seguido de uma redução nos meses finais (Figura 3A).

O rendimento da pesca de grandes espécies como piraíba, pirarara, bargada e cachara foi mais alta entre abril e junho, com um pico em maio e reduziu de forma acentuada nos meses seguintes (Figura 3B).

Essas variações refletem padrões sazonais da pesca no Araguaia e reforçam a importância do monitoramento contínuo para entender a dinâmica das capturas na região.

Figura 3. Rendimento (peixes/pescaria) das pescarias para as espécies menores (A) e considerando somente as de grande porte (Piraíba, Pirarara, Bargada e Cachara) (B) ao longo dos meses.

Considerações finais

Os dados apresentados neste boletim são inéditos e representam uma linha de base para a avaliação das tendências futuras dos estoques pesqueiros no Araguaia.

O envolvimento dos pescadores e guias parceiros tem sido essencial para o sucesso do monitoramento, fortalecendo a ciência cidadã e promovendo uma gestão mais participativa dos recursos pesqueiros. O compromisso da comunidade é um passo importante para a continuidade das ações de monitoramento e conservação na região.

Execução

Financiamento

Apoio

